

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Гребенкина С.А.

к.э.н., преподаватель кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Славянов А.С.

к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и организация производства», МГТУ им. Н.Э. Баумана

Хрусталеv Е.Ю.

д.э.н., проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

УДК: 338

JEL Classification: C 10; L60; L69

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ¹

Аннотация

В работе оценивается значение инвестиционного климата на мезоуровне для реализации целей программы научно-технологического развития Российской Федерации. Отмечена проблема пространственных разрывов в уровне «цифровой зрелости» регионов в силу разных ресурсных возможностей и привлекательности территорий для частных инвесторов. Авторами изучены основные подходы к оценке инвестиционного климата субъектов, сформирована их сравнительная характеристика. В работе представлен инвестиционный рейтинг регионов, подтверждающий высокий уровень региональной дифференциации и раскрывающий проблему привлечения частного инвестирования в проекты регионального развития. Обозначены основные сложности развития государственно-частного партнерства на территории Российской Федерации. Предложены пути достижения целей программы.

Ключевые слова:

Инновационное развитие, цифровизация, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат.

Svetlana A. Grebenkina, candidate of economical sciences, lecturer, Financial University under the Government of the Russian Federation, department Risk analysis and economic security

Andrey S. Slavyanov, candidate of economical sciences, docent, BMSTU, department Economics and organization of production

Evgeniy Yu. Khrustalev, doctor of economical sciences, professor, chief researcher, Central economic and mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-010-00350 А.

INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS²

Abstract

The paper assesses the importance of the investment climate at the meso-level for the implementation of the goals of the program of scientific and technological development of the Russian Federation. The problem of spatial gaps in the level of digital maturity of regions due to different resource opportunities and attractiveness of territories for private investors is noted. The authors studied the main approaches to the assessment of the investment climate of the subjects, formed their comparative characteristics. The paper presents the investment rating of the regions, confirming the high level of regional differentiation and revealing the problem of attracting private investment in regional development projects. The main difficulties of the development of public-private partnership in the territory of the Russian Federation are outlined. The ways of achieving the goals of the program are proposed.

Keywords:

Innovative development, digitalization, investment attractiveness, investment climate.

Введение

Различие в развитии регионов оказывает существенное влияние на инновационное развитие, которому в настоящее время уделяется все большее внимание как одному из главных факторов обеспечения конкурентоспособности и устойчивости функционирования нашей страны. Для России выравнивание развития является критически важной проблемой, так как экономические реформы привели к перетоку капиталов в центральные регионы, в то время как значительные по своему потенциалу периферийные районы оказались в депрессивной зоне. В зарубежной и отечественной научной литературе присутствует точка зрения, что на развитие регионов влияют экономические циклы и инновационная инфраструктура [Хрусталева, Ларин, 2011], в результате которых развитие получают определенные виды экономической деятельности, металлургия, химическая, добывающая и другая промышленность, что увеличивает их зависимость от внешних рисков [Krugman, 1993; Krugman, 1991; Fujita, Krugman, 2003]. Эти и другие факторы, по мнению И. Ройзмана, определяют инвестиционный климат в регионе [Ройзман, 2006].

Методология

Целью работы является разработка предложений по оценке факторов, влияющих на инновационное развитие регионов. В статье используются данные статистической отчетности, на базе которой методом сравнительного анализа формируются предложения по активизации инновационной деятельности в регионах.

Обсуждение

Одной из целей, принятой еще в 2019 г. программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», является переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». В соответствии с утвержденными Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 целями планируется, что масштабные информационные преобразования позволят, в первую очередь, улучшить комфорт и качество жизни населения, снизить издержки, способствовать развитию бизнеса и формированию конкуренции в регионах, а также послужат укреплению национальной безопасности в целом. Акцент при этом смещается на мезо-уровень, выступающий основой благополучного развития государственной социально-экономической системы.

Как показал анализ данных Министерства цифрового развития Российской Федерации, в настоящее время фиксируется проблема пространственной дифференциации в уровне региональной цифровизации, что усугубляет достижение поставленной цели всеохватной территориальной информатизации. Так, согласно опубликованному Министерством цифрового развития Российской Федерации рейтингу за первое полугодие 2021 года, высокий уровень «цифровой зрелости» фиксируется только в 9 регионах, в состав которых вошли наиболее обеспеченные субъекты: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Белгородская,

² The article was prepared with financial support by Russian Foundation for Basic Research, project № 20-010-00350 A.

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Липецкая области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. На долю остальных 76 субъектов приходится средний и низкий уровни, что обусловлено недостаточным количеством финансовых, кадровых, административных и иных ресурсов для внедрения передовых технологий. В ряде регионов проблемы цифровизации связаны с неразвитостью инфраструктуры и средств для оплаты доступа к сетевым ресурсам [Бобылев, Тикунов, Черешня, 2018]. Несмотря на то, что в 2021 году каждым регионом была разработана и утверждена стратегия цифровой трансформации, ключевым вопросом остается поиск финансовых возможностей на ее реализацию. Анализ статистических данных свидетельствует, что сегодня более 50% всего валового регионального продукта сосредоточено лишь в 8 субъектах Российской Федерации, а подавляющая часть регионов (72 региона из 85) относится к дотационным, получающим помощь от федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности для покрытия необходимых программ социально-экономического развития.

В силу ограниченности объемов бюджетного финансирования для реализации задач инновационных преобразований ключевым источником выступают инвестиции [Славянов, Хрусталева, 2021]. Особую значимость приобретает привлечение частного инвестирования – формирование благоприятной среды для государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). В настоящее время развитие ГЧП в России идет довольно медленными темпами. Как показывают исследования, в этой сфере наблюдается ряд проблем, препятствующих эффективному взаимодействию бизнеса и государственных органов на мезо-уровне, а именно:

- сравнительно низкий уровень инвестиционной грамотности и необходимой квалификации сотрудников в субъектах;
- слабости законодательной базы, отсутствиеработанной практики на мезо-уровне;
- боязнь инвесторов в реализации рисков защиты прав собственности и интеллектуальных прав;
- высокая доля износа в ряде отраслей, что увеличивает проектные риски и сроки окупаемости;
- низкая заинтересованность инвесторов в долгосрочных вложениях;
- слабая эффективность государственного управления сферой ГЧП [Бедняков, 2021];
- последствия пандемийных ограничений, обусловивших снижение числа реализуемых проектов (в первом полугодии 2021 года запущено 35 проектов на общую сумму 107,8 млрд руб. против 51 проекта на сумму 246,5 млрд руб. в аналогичном периоде 2020 года);

- низкая информационная открытость: отсутствие методической базы для инвесторов;
- неравномерность реализации проектов в силу пространственной дифференциации развития и, соответственно, разрывов в региональной инвестиционной привлекательности (около 70% проектов приходится на 20 регионов);
- иные.

Следует отметить, что низкая информационная открытость служит следствием недостаточного уровня цифровизации региона. Этот фактор, как отмечают ведущие российские ученые, оказывает существенное влияние на выбор бизнес-модели новых предприятий. Инновационные предприятия видят собственные перспективы в использовании преимуществ информационно-коммуникационных технологий по привлечению клиентов из традиционных рынков за счет лучших сервисов [Фалько, 2017].

Вместе с тем, ГЧП как один из наиболее эффективных инструментов реализации инвестиционных проектов, в частности инфраструктурных, активно используют страны, добившиеся лидирующих позиций по уровню глобальной конкурентоспособности экономики и инвестиционного доверия (США, Канада, Германия и т.д.).

Повышение заинтересованности частных инвесторов для реализации проектов территориального развития остается значимым вопросом для российских регионов, на что, в свою очередь, влияют инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат. Отметим, что ряд авторов определяют эти понятия как тождественные. Наряду с этим, все больше исследований посвящено разграничению этих терминов [Алиев, Космачева. 2018; Валинурова. 2012; Веретенников, Янковская. 2017; Кузнецова, Смирнова. 2016], где инвестиционная привлекательность понимается как «интегральная характеристика среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона, отражающая субъективное восприятие региона потенциальным инвестором» [Литвинова, 2013]. Инвестиционный климат рассматривается как «интегральная характеристика среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционной привлекательности региона в течение длительного промежутка времени (более пяти лет) и влияющая на желание потенциального инвестора осуществить вложения» [Литвинова, 2013]. Исходя из вышеизложенного, инвестиционный климат является динамической характеристикой инвестиционной привлекательности, влияя на решение частного инвестора.

Практическая реализация определения раскрывается посредством результатов проводимой оценки. Отметим, что на сегодня нет единой утвержденной ме-

Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционного климата³

Таблица 1

Подходы	Суть подхода	Приверженцы	Преимущества	Недостатки
Узкий	Применение ряда отдельных критериев	Н. Колесникова, К. Гусева, И. Зулкарнаев, И. Логунцова и другие	Простота анализа; Универсальность использования; Возможность оценить по интересующим параметрам, что позволяет учесть цели инвестирования и специфические черты территории или отрасли	Учитывает узкий набор факторов; Игнорируются связи выбранных факторов с иными факторами
Факторный	Формирование укрупненных групп, в состав которых включены близкие показатели. Анализ проводится на основе средневзвешенных оценок	Агентство Fitch Ratings, ИЭ РАН, А. Мартынов, И. Гришина, И. Ройзман, А. Шахназоров и другие	Простота, универсальность, наглядность, учет тесноты связи факторов	Субъективность выбора набора факторов
Рисковый	Анализ с точки зрения потерь и потенциала	Агентство Эксперт РА, И. Тихомирова, Г. Марченко, Е. Ананькина и другие	Использование широкого набора факторов; Возможность оценки потенциала	Субъективность при установлении весов

тодики оценки. Отечественные инвесторы предпочитают опираться на результаты российских агентств, учитывающих специфику нашей страны. В то время как иностранные инвесторы преимущественно используют данные иностранных организаций, таких как Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's.

Результаты

Анализ позволил выделить несколько основных подходов к оценке инвестиционного климата, отличающихся целью и практикой применения результатов оценки (табл. 1).

Так, наиболее известным является национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах, составляемый на ежегодной основе Агентством стратегических инициатив, результаты которого направлены преимущественно на решение задач органов власти по формированию комфортных условий для реализации предпринимательских инициатив. Основой служат официальные статистические данные и оценки экспертов показателей, сгруппированных по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, а также показатели вне рейтинга. Согласно последнему опубликованному рейтингу, неизменными лидерами остаются Москва, Республика Татарстан, Тульская область, Санкт-Петербург, Московская область. В то время, как значительная часть регионов по-

прежнему находится в числе отстающих по данному показателю.

Схожие результаты демонстрирует еще одна востребованная методика оценки инвестиционного климата, разработанная рейтинговым агентством Эксперт-РА, представляющая собой выведение интегрального показателя инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков субъекта. Методику можно отнести к наиболее универсальным, сочетающую в себе качественный и количественный методы оценки. Согласно результатам анализа по данной методике, за прошлый период фиксируется неравномерность развития инвестиционного климата. Высокая доля субъектов обладает низким уровнем инвестиционного потенциала и высоким индексом инвестиционного риска. Это объясняется различиями в уровне обеспеченности ресурсами, развития научно-технического потенциала, инфраструктуры, в уровне жизни населения и т.д., что подтверждают результаты проведенного авторами исследования инвестиционного регионального рейтинга [Гребенкина, Хрусталев, 2020].

Вместе с тем, стоит отметить динамику усиления отрыва лидирующих регионов от отстающих. На это повлияло ряд факторов. В их числе кризис, вызванный последствиями пандемии, который обусловил ухудшение ряда ключевых показателей, что еще больше ослабило позиции малообеспеченных субъектов и способствовало значительному росту государственного долга регио-

³ Источник: составлено авторами на основе [Траченко, Джиоев, 2018].

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

нальных бюджетов, снижению инвестиций в основной капитал. При этом почти половина субъектов Российской Федерации продемонстрировала отрицательную динамику инвестиционных вложений (рис. 1).

Инвестиции в более привлекательные для частных инвесторов территории (развитые регионы с минимальным уровнем риска) увеличивают разрыв в цифровом развитии российских регионов, оставляя дотационным субъектам роль догоняющих. Так, на долю территорий с высокой инвестиционной привлекательностью приходится более половины инвестиций.

Безусловно, основные меры должны быть направлены на сглаживание региональных различий. Но вместе с тем, остается высокой роль институционального блока в привлечении частных инвестиций. Ограничению их потенциала порой способствуют и сами органы власти, применяя данный механизм преимущественно в проблемных сферах. Зачастую препятствующим фактором также выступает нехватка специалистов с необходимым уровнем компетенций.

Как отмечают эксперты Fitch Ratings, профили социально-экономического развития регионов продолжают ухудшаться на фоне опережающего роста бюджетных расходов над доходами, способствуя снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности. На смягчение региональных неравенств направлены инструменты межрегионального регулирования, перераспределяющие дотации между регионами и центром согласно установленным нормативам. Вместе с тем, в

2022 году планируется ряд изменений (снижение норматива для показателя финансовой обеспеченности, на основе которого определяется количество дотационных субъектов), что технически снизит количество регионов-реципиентов. Это еще раз усиливает роль дополнительного финансирования для активизации внутреннего потенциала территории.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, отметим, в условиях глобальной конкуренции и ограниченности бюджетных ресурсов ключевую роль приобретают частные ресурсы, повышая значимость решения вопросов эффективного государственного управления и формирования благоприятного инвестиционного климата субъектов. В связи с чем основные меры должны быть направлены на развитие институциональной среды, усиление межведомственного взаимодействия, стимулирование органов исполнительной власти к развитию ГЧП, повышение инвестиционной грамотности и необходимых компетенций сотрудников, информационной открытости о новых рыночных инструментах и лучших региональных практиках инвестирования, развитие на региональном и муниципальном уровнях инструментов поддержки проектов. Формирование благоприятного инвестиционного климата, в свою очередь, обусловит необходимый поток ресурсов для развития и внедрения передовых технологий для достижения конечной национальной цели – цифровизации.

Рис. 1. Динамика региональных инвестиционных вложений в основной капитал

Литература:

1. Алиев А.Т., Космачева Н.М. Методологические основы оценки инвестиционной привлекательности в системе управления экономикой региона // Проблемы экономики и юридической практики. – № 5. – 2018. – С. 16–21.
2. Бедняков А.С. Роль инфраструктуры в обеспечении устойчивого социально-экономического развития и конкурентоспособности. Актуальные вопросы в России и за рубежом // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. С. 155–161.
3. Бобылев С.Н., Тикунов В.С., Черешня О.Ю. Уровень развития цифровой экономики в регионах России // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2018. № 5. С. 27–35.
4. Валинурова Л.С. Организация инвестиционной деятельности в отраслях промышленности: монография. М.: Палеотип. 2012. 80 с.
5. Веретенников Н.П., Янковская К.Г., Бочкарева Н.Д. Сравнительный анализ методик оценки инвестиционного климата территории // Экономика и предпринимательство. 2017. № 4. ч. 1. С. 306–311.
6. Гребенкина С.А., Хрусталеv Е.Ю., Славянов А.С. Методические основы обеспечения устойчивого развития региона // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2020. № 1. С. 63–72.
7. Кузнецова С.В., Смирнова О.А. Анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности региона // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. № 1 (45). 2016. 44–51.
8. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография. М.: Финансовый университет. 2013. 116 с.
9. Ройzman И. Современная и перспективная типология инвестиционного климата российских регионов // Инвестиции в России. 2006. № 3. С. 9–11.
10. Славянов А.С., Хрусталеv Е.Ю. Отечественный и зарубежный опыт инвестиционной поддержки инновационного процесса // Экономика и математические методы. 2021. Том 37. № 3. С. 57–66.
11. Траченко М.Б., Джиоев В.А. Экспресс-анализ инвестиционной привлекательности регионов // Финансы и кредит. 2018. № 24 (35). С. 2151–2164.
12. Фалько С.Г. Бизнес-модели новых предприятий в условиях перехода к цифровой экономике // Инновации в менеджменте. 2018. № 17. с. 2–3.
13. Хрусталеv Е.Ю., Ларин С.Н. Региональные приоритеты в развитии инновационной инфраструктуры // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 42. С. 8–15.
14. Fujita M., Krugman P. The New economic geography: past, present and the future // Papers in Regional Science. 2003. V. 83. № 1. Pp. 139–164.
15. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // J. Political Economy. 1991. V. 99. № 3. Pp. 483–499.
16. Krugman P. The role of geography in development // International Regional Science Review. 1993. V. 22. № 2. Pp. 142–161.

References:

1. Aliev A.T., Kosmacheva N.M. Metodologicheskie osnovy ocenki investicionnoy privlekatel'nosti v sisteme upravleniya ekonomikoy regiona // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. – № 5. – 2018. – S. 16–21.
2. Bednyakov A.S. Rol' infrastruktury v obespechenii ustojchivogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya i konkurentosposobnosti. Aktual'nye voprosy v Rossii i za rubezhom // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2021. S. 155–161.
3. Bobylev S.N., Tikunov V.S., Cheresnaya O.YU. Uroven' razvitiya cifrovoj ekonomiki v regionah Rossii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5: Geografiya. 2018. № 5. S. 27–35.
4. Valinurova L.S. Organizaciya investicionnoy deyatel'nosti v otraslyah promyshlennosti: monografiya. M.: Paleotip. 2012. 80 s.
5. Veretennikov N.P., Yankovskaya K.G., Bochkareva N.D. Sravnitel'nyj analiz metodik ocenki investicionnogo klimata territorii // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 4. CH. 1. S. 306–311.
6. Grebenkina S.A., Hrustalev E.YU., Slavyanov A.S. Metodicheskie osnovy obespecheniya ustojchivogo razvitiya regiona // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5: Geografiya. 2020. № 1. S. 63–72.
7. Kuznecova S.V., Smirnova O.A. Analiz podhodov k ocenke investicionnoy privlekatel'nosti regiona // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie. № 1 (45). 2016. 44–51.
8. Litvinova V.V. Investicionnaya privlekatel'nost' i investicionnyj klimat regiona: monografiya. M.: Finansovyy universitet. 2013. 116 s.
9. Roizman I. Sovremennaya i perspektivnaya tipologiya investicionnogo klimata rossii skih regionov // Investicii v Rossii. 2006. № 3. S. 9–11.
10. Slavyanov A.S., Hrustalev E.YU. Otechestvennyj i zarubezhnyj opyt investicionnoy podderzhki innovacionnogo processa // Ekonomika i matematicheskie metody. 2021. Tom 37. № 3. S. 57–66.
11. Trachenko M.B., Dzhioev V.A. Ekspress-analiz investicionnoy privlekatel'nosti regionov // Finansy i kredit. 2018. № 24 (35). S. 2151–2164.
12. Fal'ko S.G. Biznes-modeli novyh predpriyatij v usloviyah perekhoda k cifrovoj ekonomike // Innovacii v menedzhmente. 2018. № 17. s. 2–3.
13. Hrustalev E.YU., Larin S.N. Regional'nye prioritety v razvitii innovacionnoj infrastruktury // Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2011. № 42. S. 8–15.
14. Fujita M., Krugman P. The New economic geography: rast, present and the future // Papers in Regional Science. 2003. V. 83. № 1. Pp. 139–164.
15. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // J. Political Economy. 1991. V. 99. № 3. Pp. 483–499.
16. Krugman P. The role of geography in development // International Regional Science Review. 1993. V. 22. № 2. Pp. 142–161.